

УДК 342.55

ББК 67.4

ГНЕДКОВА МИЛЕНА АНДРЕЕВНА

Стажер-исследователь Лаборатории человекоцентричности
и лидерских практик Института государственного
и муниципального управления НИУ ВШЭ
e-mail: milenagnedkova@yandex.ru

MILENA A. GNEDKOVA

Intern Researcher at the Laboratory of Humanocentricity
and Leadership Practices at the Institute of Public
and Municipal Administration of the Higher School of Economics
e-mail: milenagnedkova@yandex.ru

Научный руководитель:**ДМИТРИЕВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА**

К.с.н., доцент Департамента политики и управления
Факультета социальных наук НИУ ВШЭ
e-mail: nedmitrieva@hse.ru

Scientific supervisor:**NATALIA E. DMITRIEVA**

PhD, Associate Professor, Department of Politics and Management,
Faculty of Social Sciences, Higher School of Economics
e-mail: nedmitrieva@hse.ru

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РЕГИОНОВ

THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS OF STRATEGIES FOR THE DIGITAL TRANSFORMATION OF REGIONS

Аннотация. Актуальность темы обусловлена тем, что в текущем году был принят Указ Президента № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В данном документе именно цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы была закреплена в числе национальных целей развития.

Основная цель исследования — определить сущность, цели и задачи цифровой трансформации государственного управления и раскрыть нормативно-правовое регулирование реализации стратегий цифровой трансформации.

Проблемой исследования является несоответствие между ключевыми отраслями, рекомендуемыми к включению в стратегии цифровой трансформации, и фактическими отраслями, включенными в данные стратегии, а также не-

Abstract. The relevance of the topic is due to the fact that this year Presidential Decree No. 309 «On National Development Goals of the Russian Federation until 2030 and for the future until 2036» was adopted. In this document, it is the digital transformation of public and municipal administration, the economy and the social sphere that has been enshrined among the national development goals.

The main purpose of the study is to determine the essence, goals and objectives of the digital transformation of public administration and to reveal the legal regulation of the implementation of digital transformation strategies.

The problem of the study is the discrepancy between the key industries recommended for inclusion in digital transformation strategies and the actual industries included in these strategies,

равномерное распределение реализуемых проектов по отраслям.

В работе применялись методы проведения научного исследования: индукция, дедукция, сравнительный анализ, синтез, анализ нормативно-правовой базы.

Выводы: Реализация регионами проектов цифровой трансформации, за пределами отраслей, рекомендованных Минцифры России, может быть обусловлена приоритетными отраслями социально-экономического развития.

Одним из факторов, влияющих на состав отраслей и количество проектов цифровой трансформации в регионах, может быть уровень цифрового развития регионов.

Реализация регионом проектов цифровой трансформации в конкретной отрасли способствует развитию данной отрасли.

Ключевые слова: цифровая трансформация, стратегическое планирование, региональное управление, социально-экономическое развитие.

as well as the uneven distribution of ongoing projects by industry.

The methods of scientific research were used in the work: induction, deduction, comparative analysis, synthesis, analysis of the regulatory framework.

Conclusions: The implementation of digital transformation projects by regions, outside the industries recommended by the Ministry of Finance of Russia, may be due to priority sectors of socio-economic development.

One of the factors influencing the composition of industries and the number of digital transformation projects in the regions may be the level of digital development of the regions.

The region's implementation of digital transformation projects in a specific industry contributes to the development of this industry.

Keywords: digital transformation, strategic planning, regional management, socio-economic

ВВЕДЕНИЕ

Научная новизна исследования заключается в описании, каким образом цифровая трансформация повлияла на основные постулаты современных теорий государственного управления, выявлении перечня и подробной характеристике нормативно-правовых актов, задающих рамки для достижения целей и задач ЦТ государственного управления, формулировании научных гипотез на основе теоретико-правового анализа стратегий цифровой трансформации регионов.

В 2020 году Президент России поручил высшим должностным лицам регионов принять стратегии ЦТ в целях достижения «цифровой зрелости» отраслей.

В настоящее время стратегии ЦТ разработаны в 88 субъектах.

Проблемой исследования является несоответствие между ключевыми отраслями, рекомендуемыми к включению в стратегии

ЦТ, и фактическими отраслями, включенными в данные стратегии, а также неравномерное распределение реализуемых проектов по отраслям.

Существуют различные подходы к определению понятия «цифровая трансформация» как со стороны исследователей, так и со стороны коммерческих компаний и органов государственной власти.

В исследовании О. А. Темникова были рассмотрены определения ЦТ таких компаний, как IBM, КРОК, McKinsey, РБК и других, а также отечественных и зарубежных представителей научного сообщества.

При определении данного термина обычно раскрываются следующие аспекты:

- цифровые технологии как инструмент ЦТ;
- эффекты от ЦТ для компании, государства, общества;
- направления ЦТ (бизнес-процессы, взаимодействие с клиентами и т.д.);
- характер внедряемых изменений.

О. А. Темников на основе проведенного анализа также формулирует собственное определение, в соответствии с которым ЦТ — это процесс кардинального изменения бизнес-модели предприятия и ее элементов благодаря использованию различных цифровых технологий и сервисов [1].

Е. М. Стырин и Н. Е. Дмитриева в своем исследовании дифференцируют понятия «оцифровка», «цифровизация» и «цифровая трансформация», отмечая основные элементы ЦТ, отраженные в академических работах отечественных и зарубежных исследователей.

Проведенный авторами сетевой анализ позволил им сделать вывод, что ЦТ является «зонтичным» термином, объединяющим целый ряд понятий — его смысл раскрывается по-разному в каждой конкретной отрасли [2].

А. Х. Шелепаева рассматривает определение ЦТ с учетом нескольких различных подходов. Так, согласно культурологическому подходу, ЦТ — это процесс адаптации человека к цифровой среде, включающий в себя развитие цифровой культуры и формирование новых способов взаимодействия. Это означает освоение цифровых навыков, умений эффективно использовать информационные технологии, а также создание и поддержание цифровых отношений и коммуникаций с другими людьми через интернет. В соответствии с философским подходом — философская категория, которая описывает текущий этап эволюции человечества. На данном этапе осуществляется переосмысление устоявшихся представлений о структуре мира благодаря инновационным технологическим решениям [3].

В действующем законодательстве России ЦТ понимается как процесс, при котором органы власти используют цифровые технологии для изменения способа управления государством, предоставления государственных услуг и выполнения государственных функций [4].

Понятие ЦТ государственного управления в настоящее время не закреплено на нормативном уровне и также по-разному трактуется в научном сообществе.

Например, Л. В. Ватлина трактует понятие ЦТ государственного управления как внедрение современных систем информационно-коммуникационных технологий с целью повышения качества системы государственного управления [5].

С. Ю. Исаев, Л. В. Глезман и А. А. Урасова в результате рассмотрения характеристик ЦТ государственного управления, выведенных другими исследователями, приходят к выводу, что основа цифровых преобразований и главный фактор цифрового развития — это информационные и цифровые технологии, а также использование цифровых сервисов и платформ [6].

В распоряжении Правительства от 22.10.2021 № 2998-р были определены цели и задачи ЦТ в государственном управлении, включающие в себя такие аспекты, как социально-экономическое развитие, увеличение инвестиционной привлекательности, обеспечение национальной безопасности и другие сферы деятельности [7].

Существенную роль в достижении национальной цели «цифровая трансформация» играют проекты ЦТ — цифровые проекты, в рамках которых создаются и развиваются цифровые платформы. В свою очередь, цифровая платформа — это бизнес-модель, позволяющая различным стейкхолдерам связываться в онлайн формате, чтобы обмениваться продуктами, услугами и информацией.

Проекты ЦТ по приоритетным отраслям формируются регионами в стратегиях ЦТ и направлены на достижение «цифровой зрелости» отраслей — это наиболее важный результат ЦТ, переход к принятию управленческих решений на основе данных. Для каждой отрасли установлены показатели, характеризующие достижение «цифровой зрелости», и их целевые значения. При этом

данный показатель включен в общий перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и исполнительных органов власти субъектов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Информационной базой исследования послужили Конституция России, федеральные законы, Указы Президента, постановления и распоряжения Правительства, региональные нормативные акты в сфере цифровой трансформации, а также научные труды отечественных ученых по данной проблематике и интернет-ресурсы.

В исследовании использовались такие методы как анализ существующих теорий государственного управления (теория общественных ценностей, теории тройной и четверной спирали, теория стратегического управления А.А. Томпсона) и анализ нормативно-правовых документов в контексте изучения цифровой трансформации.

В рамках проведения исследования были проанализированы работы ведущих отечественных ученых, посвященные описанию и характеристике выделенных теорий государственного управления. На основе собранного материала была подготовлена авторская характеристика каждой из рассмотренных теорий, а также описано влияние на основополагающие постулаты теории явления цифровой трансформации.

В информационных базах нормативно-правовых актов Российской Федерации был осуществлен поиск и отбор документов, задающих рамки для достижения целей и задач ЦТ государственного управления. Было подробно изучено содержание выделенных документов на предмет наличия или отсутствия в них требований к стратегиям ЦТ регионов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном исследовании была рассмотрена одна из теорий, а именно теория обще-

ственных ценностей в государственном управлении, которая предполагает, что государственные служащие играют ключевую роль в формировании и передаче общественных ценностей. Изначально эта теория предполагает, что государственные служащие выступают в качестве создателей и носителей ценностей, которые отражают интересы и потребности общества.

Так как процесс создания общественных ценностей перестал быть монопольным правом государства, на современном этапе он рассматривается в сотрудничестве с гражданами и организациями.

При этом ЦТ также оказала существенное влияние на процесс создания общественных ценностей, так, появление цифровых технологий привело к формированию новых ценностей, а также новых способов их удовлетворения. Основу экономики стали составлять цифровые платформы, трансформирующие способы предоставления услуг. Наиболее заметно влияние цифровых платформ на такие общественные ценности как:

- ориентация на потребности пользователей благодаря персонализированным услугам;
- снижение расходов за счет сокращения бюрократических и транзакционных издержек;
- результативность посредством объединения спроса и предложения;
- независимость и объективность благодаря способности взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами без каких-либо ограничений;
- справедливость обеспечивается через разработку новых механизмов горизонтального контроля и других инновационных подходов.

Влияние цифровых платформ на теорию общественных ценностей заключается, в том числе, в необходимости адаптации государства к новым перспективам и вызовам. Понимание использования цифро-

вых платформ углубляется с точки зрения совместного создания ценности.

Отдельное внимание следует уделить изменениям теорий тройной и четверной спирали в условиях ЦТ.

Теория тройной спирали предполагает сотрудничество между государством, бизнес-сообществом и университетами. При этом в основе данной теории лежит понятие активного гражданского общества. Изначально в данной теории были сформулированы следующие роли для ее участников:

- университеты оказывают образовательные услуги;
- государство осуществляет финансирование, координацию и регулирование инновационных процессов;
- бизнес-сообщество организует производственные процессы.

На современном этапе информационно-коммуникационные технологии способствовали изменению ролей различных институтов. Например, университеты теперь играют ключевую роль в создании новых знаний и инноваций, являясь важным звеном в инновационном процессе. Развитие науки становится более значимым благодаря проведению в университетах не только фундаментальных, но и прикладных исследований, охватывающих различные дисциплины. Государство в свою очередь берет на себя роль партнера в инновационном процессе, в то время как роль активного участника, инвестора и потребителя инноваций все чаще берут на себя бизнес-структуры [8].

Теория четверной спирали учитывает четвертый элемент взаимодействия — общество, которое формирует общественные ценности, а следовательно, и направления инновационного процесса. Взаимодействие общества с государством и другими участниками теории также переходит в цифровой формат, в том числе благодаря внедрению и использованию цифровых платформ, реализации цифровых проектов.

Например, государство стремится взаимодействовать с гражданским обществом в рамках реализации концепции «Умный город», в соответствии с которой горожанин использует цифровые технологии в качестве инструмента своей активности — участвует в управлении городским хозяйством [9].

Другой, не менее важной теорией для государственного управления является теория стратегического управления А. А. Томпсона, в соответствии с которой определению целей и плана действий по реализации стратегии предшествует проведение анализа среды [10].

Результатом стратегического управления, по мнению данного исследователя, является стратегия, которая призвана повысить эффективность управления за счет последовательного достижения целей.

В условиях ЦТ данная теория подчеркивает необходимость разработки отдельного стратегического документа — стратегии цифровой трансформации. Его разработке также должен предшествовать анализ среды территории или организации, а выбор тех или иных направлений стратегического развития должен быть обусловлен результатами данного анализа.

ЦТ в России осуществляется в различных отраслях общественной жизни, таких как образование, здравоохранение, транспорт, промышленность, сельское хозяйство и другие.

Ключевое значение в нормативно-правовом регулировании ЦТ имеют следующие нормативно-правовые документы:

1. Указ Президента от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», закрепивший ЦТ как одну из национальных целей развития. В этом документе также определены конкретные показатели, необходимые для достижения данной цели, включая:

- 1) достижение уровня «цифровой зрелости» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы;
 - 2) повышение доли домохозяйств, обеспеченных качественным широкополосным доступом к Интернету до 97%. На наш взгляд данный показатель особенно необходимо учитывать при оценке достижения ЦТ, так как конечными пользователями цифровых технологий и платформенных решений, внедряемых государством, являются именно его граждане, которые должны иметь возможность применять результаты ЦТ в реальной жизни;
 - 3) переход не меньше 80% организаций ключевых отраслей экономики на российское ПО;
 - 4) повышение использования отечественного ПО до 95% в государственных структурах и компаниях;
 - 5) увеличение до 99% предоставления общественно значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе предоставление услуг в проактивном режиме. Проактивный режим достигается за счет реализации концепции человекоцентричности, когда государство приоритетно учитывает интересы человека, его запросы и потребности и оперативно реагирует при возникновении у человека тех или иных жизненных ситуаций¹.
2. Указ Президента от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».
3. Перечень поручений по итогам конференции по искусственному интеллекту, утвержденный Президентом 31.12.2020 № Пр-2242. В этом перечне закреплено поручение разработать и утвердить региональные стратегии ЦТ ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления с целью достижения их «цифровой зрелости»³.
4. Распоряжение Правительства от 22.10.2021 № 2998-р «Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации государственного управления», в котором были зафиксированы задачи ЦТ государственного управления, соответствующие проекты и показатели⁴.
5. Приказ Минцифры России от 18.11.2020 № 600 «Об утверждении методик расчета целевых показателей национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация» утвердил методики расчета целевых показателей национальной цели развития «Цифровая трансформация», включая состав показателей, оценивающих достижение

¹ Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/73986> (дата обращения: 16.09.2024)

² Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/46402> (дата обращения: 16.09.2024)

³ Перечень поручений Президента Российской Федерации от 31.12.2020 № Пр-2242. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/64859/print> (дата обращения: 20.07.2024).

⁴ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.10.2021 № 2998-р «Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации государственного управления». Номер опубликования: 0001202110260034

«цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы для субъектов. Также был утвержден Приказ Минцифры № 601, определяющий методики расчета прогнозных значений целевых показателей национальной цели развития «Цифровая трансформация».

Существенное место в нормативно-правовом регулировании ЦТ также занимают нормативно-правовые акты субъектов. Например, в Московской области основу нормативно-правового регулирования ЦТ составляют:

- Стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Московской области, закрепившая цель, задачи, проекты и показатели ЦТ в данном субъекте;
- Государственная программа Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2023-2030 годы, закрепившая достижение высокой степени цифровой зрелости основных отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления как одну из целей развития;
- Паспорт регионального проекта «Цифровое государственное управление», к числу результатов которого отнесены проведение оценки уровня цифровой зрелости в соответствии с методикой Минцифры России, разработка стратегии и программы ЦТ.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В контексте данного исследования важно подчеркнуть, что рассматриваемые теории государственного управления находят отражение и в деятельности органов региональной власти по разработке стратегий ЦТ.

Так, теория общественных ценностей применяется при формулировании задач стратегий ЦТ, а ее цифровой аспект наблюдается в задачах внедрения цифровых плат-

форм с точки зрения совместного создания ценности.

Теории тройной и четверной спирали отражаются в конкретных проектах ЦТ, направленных на повышение эффективности взаимодействия между участниками данных теорий за счет применения технологий.

Теория стратегического управления отражается в самой структуре стратегий ЦТ. Данный документ содержит такие ключевые элементы документа стратегического планирования, как приоритеты, цели и задачи, проблемы и вызовы цифровой трансформации, показатели развития. По многим аспектам данный документ соответствует принципам стратегического планирования, закрепленным в российском законодательстве, хотя и не включен в систему стратегического планирования.

Нормативно-правовое регулирование ЦТ осуществляется как на федеральном, так и на региональном уровне посредством принятия соответствующих нормативно-правовых актов и документов стратегического планирования. Наряду с вышеперечисленными действуют документы, регулирующие ЦТ в конкретных отраслях. Например, распоряжение Правительства от 21.12.2021 № 3744-р «Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации транспортной отрасли Российской Федерации до 2030 года», в котором закреплены конкретные технологии, внедряемые в транспортной отрасли, цели, задачи, проекты и показатели ЦТ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в рамках данного исследования ЦТ государственного управления понимается как действия органов власти, направленные на изменение государственного управления за счет внедрения цифровых технологий в процессы предоставления государственных услуг, взаимодействия с органами власти или использования

продуктов деятельности государственных организаций. При этом цели и задачи ЦТ государственного управления, закрепленные в соответствующих нормативно-правовых документах, достигаются посредством реализации проектов и стратегий ЦТ.

Рассмотренные нормативно-правовые акты задают рамки для достижения целей и задач ЦТ государственного управления. На законодательном уровне закреплено требование к наличию в стратегиях ЦТ регионов проектов по ключевым отраслям. При этом требования к количеству проектов, реализующихся в регионах России по данным отраслям, не закреплены. Также субъекты могут формировать проекты ЦТ и по другим отраслям общественной жизни, таким как туризм, культура, строительство, промышленность и т.д. Требования и рекомендации по количеству и составу подобных проектов ЦТ также отсутствуют.

На основе проведенного анализа теоретических подходов к пониманию ЦТ государственного управления и нормативно-правового регулирования можно выдвинуть следующие гипотезы:

1. Реализация регионами проектов ЦТ, за пределами отраслей, рекомендованных Минцифры России, может быть обусловлена приоритетными отраслями социально-экономического развития. Так, некоторые отрасли могут иметь особое значение для конкретного региона, например, из-за его географического расположения, наличия на его территории природных и других ресурсов. Например, регион, богатый природными ресурсами, может сосредоточиться на ЦТ в отраслях добычи и переработки этих ресурсов для повышения эффективности и конкурентоспособности. Другой регион, расположенный близко к границе с другим государством, может сделать ставку на ЦТ в сфере логистики и транспорта для развития международных торговых связей. Таким образом, выбор приоритетных

отраслей для ЦТ может быть обоснован уникальными особенностями и потребностями конкретного региона, что позволяет ему эффективнее использовать свои ресурсы и достичь целей развития.

2. Одним из факторов, влияющих на состав отраслей и количество проектов ЦТ в регионах, может быть уровень цифрового развития регионов. Регионы, граждане и организации которых характеризуются высоким уровнем цифровых навыков, более развиты в цифровой сфере и обладают большими возможностями для социально-экономического развития. Такие регионы могут активнее включаться в цифровую экономику, использовать современные информационные технологии для оптимизации бизнес-процессов, повышения эффективности предоставления государственных услуг, а также для развития цифровых инфраструктур и инновационных проектов.

Благодаря высокому уровню цифрового развития, они могут быть более заинтересованы в реализации проектов ЦТ в различных отраслях, так как обладают необходимыми знаниями, навыками и ресурсами для успешной реализации таких проектов. Это позволяет им эффективнее использовать потенциал цифровых технологий для достижения социально-экономического развития и повышения конкурентоспособности на рынке.

3. Реализация регионом проектов ЦТ в конкретной отрасли способствует развитию данной отрасли. Например, в регионах, реализующих большее количество проектов ЦТ транспортной отрасли, будет наблюдаться больший положительный рост показателей развития транспортной отрасли, чем в регионах, реализующих меньшее количество проектов. Регионы, активно внедряющие проекты ЦТ в отрасль, могут ожидать более динамичного развития этой отрасли по сравнению с регионами, где такие

проекты реализуются в меньшем объеме. Успешная ЦТ может способствовать созданию конкурентных преимуществ, привлечению инвестиций, улучшению условий труда и жизни людей, а также стимулированию инноваций.

Выдвинутые гипотезы будут подвергнуты анализу и проверке в дальнейшем исследовании стратегий ЦТ, что позволит оценить влияние проектов ЦТ субъектов на их социально-экономическое развитие.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Темников А. О. Современные подходы к определению термина «цифровая трансформация» // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. — 2023. — № 3. — С. 222–229. — DOI 10.23672/SAE.2023.22.28.001. — EDN XYPXAC.
2. Цифровая трансформация в государственном управлении / Н. Е. Дмитриева, А. Г. Санина, Е. М. Стырин [и др.]. — Москва: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2023. — 208 с. — ISBN 978-5-7598-2831-0. — DOI 10.17323/978-5-7598-2831-0. — EDN TXOGHN.
3. Шелепаева А. Х. Цифровая трансформация: основные подходы к определению понятия // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Информатизация образования. — 2022. — Т. 19, № 1. — С. 20–28. — DOI 10.22363/2312-8631-2022-19-1-20-28. — EDN XZKKJT.
4. Саморуков А. А. Цифровая трансформация государственного управления // Вестник Поволжского института управления. — 2022. — Т. 22, № 1. — С. 4–13. — DOI 10.22394/1682-2358-2022-1-4-13. — EDN EMFFIO.
5. Ватлина Л. В. Цифровая трансформация государственного управления с применением компетентностных моделей // Экономика и управление. — 2021. — Т. 27, № 3(185). — С. 183–189. — DOI 10.35854/1998-1627-2021-3-183-189. — EDN NNHLMF.
6. Исаев С. И. Цифровая трансформация системы государственного управления в контексте регионального взаимодействия // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. — 2022. — № 3(305). — С. 32–40. — DOI 10.53598/2410-3683-2022-3-305-32-40. — EDN RTOBFG.
7. Андреев Е. В. Цифровая трансформация государственного сектора как необходимое условие перехода на инновационный тип развития экономики // Экономика. Налоги. Право. — 2023. — Т. 16, № 4. — С. 87–97. — DOI 10.26794/1999-849X-2023-16-4-87-97. — EDN AITMNU.
8. Алтунина А. В. Модель тройной спирали // Цифровая экономика: проблемы и перспективы развития: сборник научных статей Межрегиональной научно-практической конференции, Курск, 14–15 ноября 2019 года. Том 1. — Курск: Юго-Западный государственный университет, 2019. — С. 229–233. — EDN TDRDMU.
9. Костко Н. А. Модели реализации концепции «Умный город» в стратегиях социально-экономического развития крупных городов Российской Федерации // Вопросы государственного и муниципального управления. — 2022. — № 4. — С. 197–223. — DOI 10.17323/1999-5431-2022-0-4-197-223. — EDN UOLFKY.
10. Глотова Е. А. Стратегическое управление: анализ концепций // Известия Дальневосточного федерального университета. Экономика и управление. — 2021. — № 1(97). — С. 59–69. — DOI 10.24866/2311-2271/2021-1/59-69. — EDN SOTSRU.

REFERENCES

1. *Temnikov A. O.* Sovremennye podkhody k opredeleniyu termina «tsifrovaya transformatsiya» [Modern approaches to defining the term “digital transformation”] // *Gumanitarnye, sotsialno-ekonomicheskie i obshchestvennye nauki.* — 2023, No. 3, Pp. 222–229.
2. *Tsifrovaya transformatsiya v gosudarstvennom upravlenii* [Digital transformation in public administration] / N. E. Dmitrieva, A. G. Sanina, E. M. Styrin [i dr.]. — Moskva: Natsionalnyy issledovatel'skiy universitet “Vysshaya shkola ekonomiki”, 2023, 208 p.
3. *Shelepaeva A. Kh.* Tsifrovaya transformatsiya: osnovnye podkhody k opredeleniyu ponyatiya [Digital transformation: basic approaches to the definition of the concept] // *Vestnik Rossiyskogo universiteta družby narodov. Seriya: Informatizatsiya obrazovaniya.* — 2022, Vol. 19, No. 1, Pp. 20–28.
4. *Samorukov A. A.* Tsifrovaya transformatsiya gosudarstvennogo upravleniya [Digital transformation of public administration] // *Vestnik Povolzhskogo instituta upravleniya.* — 2022, Vol. 22, No. 1, Pp. 4–13.
5. *Vatlina L. V.* Tsifrovaya transformatsiya gosudarstvennogo upravleniya s primeneniem kompetentnostnykh modeley [Digital transformation of public administration using competence models] // *Ekonomika i upravlenie.* — 2021. — Vol. 27, No. 3(185), Pp. 183–189.
6. *Isaev S. I.* Tsifrovaya transformatsiya sistemy gosudarstvennogo upravleniya v kontekste regionalnogo vzaimodeystviya [Digital transformation of the public administration system in the context of regional cooperation] // *Vestnik Adygeyskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 5: Ekonomika.* — 2022, No. 3(305), Pp. 32–40.
7. *Andreev E. V.* Tsifrovaya transformatsiya gosudarstvennogo sektora kak neobkhodimoe uslovie perekhoda na innovatsionnyy tip razvitiya ekonomiki [Digital transformation of the public sector as a necessary condition for the transition to an innovative type of economic development] // *Ekonomika. Nalogi. Pravo.* — 2023, Vol. 16, No. 4, Pp. 87–97.
8. *Altunina A. V.* Model troynoy spirali [The triple helix model] // *Tsifrovaya ekonomika: problemy i perspektivy razvitiya: sbornik nauchnykh statey Mezhhregionalnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, Kursk, 14–15 noyabrya 2019 goda. Tom 1.* — Kursk: Yugo-Zapadnyy gosudarstvennyy universitet, 2019, Pp. 229–233.
9. *Kostko N. A.* Modeli realizatsii kontseptsii “Umnyy gorod” v strategiyakh sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya krupnykh gorodov Rossiyskoy Federatsii [Models for the implementation of the “Smart City” concept in the strategies of socio-economic development of large cities of the Russian Federation] // *Voprosy gosudarstvennogo i munitsipalnogo upravleniya.* — 2022, No. 4, Pp. 197–223.
10. *Glotova E. A.* Strategicheskoe upravlenie: analiz kontseptsiy [Strategic management: analysis of concepts] // *Izvestiya Dalnevostochnogo federalnogo universiteta. Ekonomika i upravlenie.* — 2021, No. 1(97), Pp. 59–69.

Статья поступила в редакцию 20.07.2024; одобрена после рецензирования 23.08.2024; принята к публикации 15.09.2024.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 20.07.2024; approved after reviewing 23.08.2024; accepted for publication 15.09.2024 .

The author read and approved the final version of the manuscript.